

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского»
Институт управления природными ресурсами –
Факультет охотоведения имени В.Н. Скалона

**«ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИВОТНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ»**

Материалы международной научно-практической конференции,
приуроченной к 120-летию со дня рождения профессора В.Н. Скалона

24-28 мая 2023 г.

в рамках XII международной научно-практической конференции

«КЛИМАТ, ЭКОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЕВРАЗИИ»

I часть

Молодежный 2023

УДК 639.1
ББК 40

Редколлегия: Вашукевич Ю.Е. (ответственный редактор), Вашукевич Е.В.,
Мартемьянова А.А., Чудновская Г.В., Саловаров В.О.

Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов : материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 120-летию со дня рождения профессора В.Н. Скалона, 24-28 мая 2023 г., в рамках XII международной научно-практической конференции «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии». Часть I. – Молодежный: Издательство ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 2023. – 322 с.

В сборнике рассматриваются биографические моменты из жизни выдающихся деятелей охотничьего хозяйства, проблемы охотоведческого образования и науки, вопросы охраны, состояния популяций и биологии животных. Обсуждаются правовые, организационные и экономические проблемы охотничьего хозяйства, состояние и охрана растительных ресурсов, лесоведение, туризм и аквакультура, а также прочие вопросы состояния и использования природных экосистем.

Фото на обложке из семейного архива.

ISBN 978-5-91777-246-2 (I часть)
ISBN 978-5-91777-248-6

© Коллектив авторов, 2023.
© Издательство ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 2023.

УДК 639.1.081.24 : 639.1.055.22 : 639.1.091

**ВЕСЕННЯЯ ОХОТА С МАННОЙ УТКОЙ И
ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОПЫТ МЯГКОГО МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ**

***С.А. Палагута, **С.П. Матвейчук**

**Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, г. Омск, Россия*

***Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова, г. Киров, Россия*

Опыт организации вакцинации охотничьих манных уток от высокопатогенного гриппа птиц в Омской области представлен как один из инструментов одновременного достижения охотхозяйственных, санитарно-эпидемиологических и экономических целей.

Ключевые слова: весенняя охота, манная утка, высокопатогенный грипп птиц, вакцинация, запрет охоты.

**SPRING HUNTING WITH LIVE DECOY DUCK AND HIGHLY PATHOGENIC
AVIAN INFLUENZA IN OMSK REGION: EXPERIENCE OF SOFT RISK
MANAGEMENT**

*** Palaguta S.A., ** Matveytchuk S.P.**

**Ministry of Natural Resources and Ecology of the Omsk Region, Omsk, Russia*

***Professor Zhitkov Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov, Russia*

The experience of organizing vaccination of live decoy ducks against highly pathogenic avian influenza in the Omsk region is presented as one of the tools for the simultaneous achievement of hunting, sanitary-epidemiological and economic goals.

Keywords: spring hunting, live decoy duck, highly pathogenic avian influenza, vaccination, hunting ban.

Эффективный менеджмент угроз, связанных с болезнями, общими диким и сельскохозяйственным животным, требует высокой степени взаимопонимания и согласованности действий всех лиц, намеренно или ненамеренно, реально или потенциально участвующих в процессах, которые могут способствовать распространению болезнетворных агентов.

Высокопатогенный грипп птиц и африканская чума свиней – примеры таких заболеваний, где необходимость принятия специальных мер хозяйствующими субъектами (включая граждан) в сферах животноводства и охоты, а также соответствующими уполномоченными органами государственной власти наиболее очевидна.

В настоящем сообщении излагается и обсуждается опыт мягкого менеджмента рисков, связанных с возможным заносом охотниками высокопатогенного гриппа птиц из дикой природы в поселения, реализуемый Министерством природных ресурсов и экологии Омской области (Минприроды Омской области) во взаимодействии с другими органами государственной власти и охотниками.

Используется принятое в научной литературе сокращение наименования этой высококонтагиозной вирусной болезни птиц «ВПГП» (в законодательстве чаще «ВГП»), источником возбудителя которой являются больные птицы, их секреты и экскреты, а резервуаром в природе – дикие водоплавающие птицы. В североамериканских и европейских широкомасштабных программах интенсивного наблюдения, обрабатывающих методами молекулярной диагностики многотысячные выборки диких птиц, включая добытых охотниками, выявление ВПГП у диких птиц в большинстве случаев совпадало в пространственно-временном плане со вспышками болезни домашней птицы или случаями падежа диких птиц [13]. В России ВПГП официально отнесена к разным особо опасным болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин) (приказ Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476).

В Омской области вирус ВПГП (субтип H5N1) с 2005 г. выявлялся у птиц сельскохозяйственного назначения, с 2006 г. начала проводиться вакцинация домашней птицы на частных подворьях в угрожаемых зонах. Во всех случаях предполагаемый источник заболевания установлен не был [7]. В 2006 г. ВПГП был впервые обнаружен у отстрелянных диких уток [1]. Затем ситуация стала благополучной, однако в последние годы обострилась. К концу 2020 г. вспышки ВПГП были отмечены в 14, 2021 г. – в 22, 2022 г. – в 17 регионах России. Омская область, охватываемая тремя глобальными пролётными путями мигрирующих птиц [10, Р. 31], в 2020 г. оказалась официальным лидером по количеству неблагополучных пунктов (35 пунктов [6]). Летом и осенью произошла массовая гибель поголовья домашней птицы на личных подворьях граждан, а также в агропромышленных предприятиях, в том числе на крупнейшей птицефабрике области, где было уничтожено всё поголовье (свыше 1,5 млн кур) и установлен режим чрезвычайной ситуации (постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 27.08.2020 № П-20/ОМС-155).

Выявление множественных очагов ВПГП с массовыми падежами домашней птицы, объявление карантинных с отчуждением и уничтожением поголовья домашней птицы и выплатой компенсаций за отчужденное поголовье побудили Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Омской области, Главное управление ветеринарии Омской области, Управление Россельхознадзора по Омской области поставить вопрос о запрете охоты на все виды пернатой дичи на территории всех охотничьих угодий Омской области. Минприроды Омской области полагало такую меру необоснованной и предлагало интенсифицировать информационно-просветительскую работу с охотниками, подключая их, вместе с тем, к активному слежению за эпидемиологическим статусом диких птиц.

Такая позиция согласуется с рекомендациями авторитетных международных организаций, в которых участвует Российская Федерация. Действующая редакция Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных фокусируется на непосредственной защите от проникновения ВППП в места содержания сельскохозяйственной птицы. «Потенциальную роль других птиц, включая диких» (ст. 10.4.5 Кодекса), предлагается учитывать в программах наблюдения, основывающихся на повышении информированности и активном поиске и исследовании мёртвых или умирающих диких птиц в случае выявления ВППП в регионе (ст.ст. 10.4.28-29) [11]. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в специальных руководствах указывает, что для смягчения риска заражения людей и сдерживания распространения ВППП среди домашней птицы «основное внимание необходимо уделять наблюдению, профилактике и контролю на уровне животноводческого (сельскохозяйственного) производства» [10, Р. 10]; «бёрдвотчеры и охотники, а также их клубы могут быть включены в общую систему наблюдения» [9, Р. 17]. Некоторые документы, содержащие широкие перечни возможных мер предотвращения или реагирования, включают запрещение охоты на диких птиц и (или) использование манных птиц, например, руководство по контролю и реагированию на ВППП, изданное (Рамсарской) Конвенцией о водно-болотных угодьях, или в бюллетене Научной рабочей группы, совместно учреждённой ФАО и Конвенцией по сохранению мигрирующих видов диких животных. Однако, принятие таких мер, как правило, обуславливается высокой степенью риска и следует за изменением режима землепользования, ограничением или запретом доступа всех граждан, в том числе отдыхающих, в соответствующие местообитания диких птиц, обязательностью специальной обработки обуви и транспорта, другими радикальными мероприятиями [8, 12, 14].

В результате многочисленных обсуждений в 2020 г., а также при подготовке к открытию весеннего сезона охоты 2021 г. была принята позиция Минприроды Омской области о допустимости охоты, учитывая, помимо прочего, что охотникам уже были выданы десятки тысяч разрешений на добычу пернатой дичи, а запрет охоты должен был проходить процедуру согласования с Росприроднадзором.

Вместе с тем, в заседании областной правительственной Комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области было признано целесообразным стимулировать вакцинацию живых подсадных уток,

содержащихся охотниками. Минприроды Омской области и Главным управлением ветеринарии Омской области в середине апреля 2021 г. начата и продолжается соответствующая информационная кампания. На официальном сайте Министерства, его (и Управления охраны и использования животного мира) интернет-площадках за 2021-2022 г. размещено около десяти информационных сообщений (не считая дублей, повторов и репостов). В 2023 г., кроме того, была проведена прямая интернет-трансляция ответов на вопросы о вакцинации, дополнительно информация дублировалась на более чем 50 интернет-ресурсах районных администраций и газет. По мере необходимости давались пояснения на поставленные в комментариях вопросы. Подчёркивалась, в частности, бесплатность прививки, разъяснялись охотхозяйственные, экологические и эпидемиологические аспекты проблемы, размещались сведения о ходе вакцинации.

Регулярное информирование, хорошая работа ветеринарных служб, принятие рекомендаций охотниками обеспечили вакцинацию уже в 2021 году почти полутора тысяч манних уток (самок и самцов), принадлежащих более чем полутысяче владельцев. В следующем году эти показатели были перекрыты, тенденция сохраняется в текущем, 2023 г. (табл.).

Формы государственного охотхозяйственного реестра (Приказ Минприроды России от 28.07.2021 № 519), иные своды документированной информации не предусматривают сбор и хранение сведений, характеризующих охоту с манними утками. Поэтому один из важных результатов – получение ранее недоступной информации о (минимальном) количестве манних уток, их распределении по домохозяйствам (владельцам), по муниципальным образованиям. Весенняя охота с манними утками по развитости и преемственности атрибутики и культуры, количеству её носителей и другим признакам может претендовать на официальное признание в качестве объекта нематериального культурного наследия [2]. В Омской области она имеет, вероятно, не менее чем столетнюю историю [3, 4] и заслуживает специальной региональной защиты как в целях поддержки охотничьей культуры, так и с экологической точки зрения, поскольку, в отличие от других способов охоты, обеспечивает высокую избирательность на самцов и минимизирует фактор беспокойства. Утверждённые в 2020 г. Правила охоты (приказ Минприроды России от 24.07.2020 № 477) создали для этого необходимые правовые предпосылки, установив повышенную минимальную 30-дневную продолжительность этой охоты (с возможностью календарного смещения даты открытия). Такая продолжительность не является экстраординарной, в отечественной охотхозяйственной практике устанавливались и более протяжённые сроки [5]. Вместе с тем, она стимулирует содержание и разведение манних уток местными охотниками, учитывая, что в недавнем прошлом весенняя охота искусственно, неосновательно ограничивалась несколькими днями.

Таблица – Вакцинация манных уток от высокопатогенного гриппа птиц, Омская область, 2021-2023 гг. (данные ветеринарных служб)

Наименование муниципальных образований	Вакцинировано манных уток, особей / Количество владельцев уток, человек		
	2021	2022	2023 *
Азовский немецкий национальный район	39/10	58/13	77/*
Большереченский район	12/5	14/9	39/*
Большеуковский район	8/2	10/2	15/*
Горьковский район	122/27	116/34	120/*
Знаменский район	0/0	0/0	2/*
Исилькульский район	41/19	72/32	67/*
Калачинский район	32/7	119/18	164/*
Колосовский район	8/1	9/3	9/*
Кормиловский район	29/11	36/13	23/*
Крутинский район	57/22	113/33	89/*
Любинский район	64/35	115/39	123/*
Марьяновский район	43/29	120/54	104/*
Москаленский район	54/23	50/24	47/*
Муромцевский район	0/0	17/2	20/*
Называевский район	56/19	54/21	61/*
Нижеомский район	82/16	121/21	122/*
Нововаршавский район	33/4	34/5	38/*
Одесский район	20/12	71/14	49/*
Оконешниковский район	74/47	57/39	123/*
Омский район	50/16	174/41	189/*
Павлоградский район	19/4	26/8	28/*
Полтавский район	74/17	73/14	84/*
Русско-Полянский район	13/5	28/12	22/*
Саргатский район	129/44	169/44	187/*
Седельниковский район	0/0	0/0	0/*
Таврический район	64/18	114/32	151/*
Тарский район	8/5	17/8	34/*
Тевризский район	1/1	1/1	10/*
Тюкалинский район	72/28	149/36	206/*
Усть-Ишимский район	8/1	41/11	69/*
Черлакский район	24/7	103/19	174/*
Шербакульский район	76/40	41/24	30/*
Город Омск	187/83	219/86	229/*
Всего	1499/558	2341/712	2705/*

* 2023 год по состоянию на 14.04.2023 г. (количество владельцев пока неизвестно).

Неформальные сетевые обсуждения указали на некоторые неопределённости в правовом регулировании охоты с манными птицами. Так, на первый взгляд странные и отчасти манипулятивные, но нередко обусловленные дефицитом или дороговизной манных уток вопросы охотников

о возможности охоты с селезнями манных уток или самками сельскохозяйственных пород вроде индоуток отражают тот факт, что употребление широкого понятия «утки», позволяющего смешивать таксономические, селекционные значения с гендерными, не обеспечивает определенности, необходимой для нормативного регулирования, препятствующего злоупотреблению правом. Собственно, и представленные здесь количественные результаты вакцинирования характеризуют численность не уток (самок), содержащихся для непосредственного использования на охоте, а поголовья, включающего и селезней, необходимых для устойчивого разведения.

В целом, опыт оценивается нами как успешный и полезный.

Отсутствие с 2021 года в Омской области очагов ВПП не может связываться именно с вакцинированием манных уток, но может рассматриваться как косвенное свидетельство того, что продолжительная повсеместная весенняя охота не является фатальной угрозой эпидемическому благополучию.

Кроме того, положительный отклик владельцев манных уток на рекомендации вакцинирования может служить примером эффективности недирективных инициатив государственных органов власти в случаях, когда общественные экологические, санитарные, экономические цели совпадают с индивидуальными интересами вовлекаемых граждан.

Список литературы

1. Ковалевская, А. А. Мониторинг вируса гриппа среди дикой и синантропной птицы на территории Омской области / А. А. Ковалевская, Н. Ф. Хатько, В. И. Околелов, К. А. Шаршов, А. М. Шестопалов // Ветеринарная патология. – 2007. – № 1. – С. 178-181.
2. Козлов, Ю. А. Весенняя охота с подсадной уткой как объект нематериального культурного наследия / Ю. А. Козлов, А. В. Елкина // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. – 2018, № 2. – С. 62-66.
3. Русанов, Я. С. Подсадная утка и охота с ней. – Москва: Издательство «Лесная промышленность», 1975. – 72 с.
4. Рябов, В. В. Охота по перу. – Москва: Издательство «Лесная промышленность», 1965. – 263 с.
5. Соловьев, А. Н. Определение сроков весенней охоты на водоплавающих птиц на основе фенологического прогнозирования / А. Н. Соловьев, Т. Г. Шихова // Вестник охотоведения. – 2011. – Т. 8, № 2. – С. 194-203.
6. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Хронология: Архив карт по птичьему гриппу, 2007-2023 гг. URL: <https://fsvps.gov.ru/ru/iac/rf/gripp/hronologiya> (последнее обращение 19.04.2023)
7. Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ). Атлас вспышек высокопатогенного гриппа птиц на территории Российской Федерации / Сост.: В. М. Гуленкин, А. В. Варкентин, М. С. Волков [et al.]. – Владимир: ВНИИЗЖ, 2018. – 617 с.
8. CMS FAO Co-convened Scientific Task Force on Avian Influenza and Wild Birds. Scientific Task Force on Avian Influenza and Wild Birds statement. H5N1 Highly Pathogenic Avian Influenza in poultry and wild birds: Winter of 2021/2022 with focus on mass mortality of wild birds in UK and Israel. – Bonn, Germany: CMS Secretariat, 2022. – 10 p.
9. FAO. Preparing for Highly Pathogenic Avian Influenza / Edited by V. Martin, A. Forman, J. Lubroth. – FAO Animal Production and Health Manual, No. 3 (2009 Revision). – Rome: Food and

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2009. – vi, 83 p.

10. FAO. Wild Birds and Avian Influenza: An introduction to applied field research and disease sampling techniques. Edited by D. Whitworth, S. H. Newman, T. Mundkur [et al.]. – FAO Animal Production and Health Manual, No. 5. – Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2007. – vi, 113 p.

11. OIE. Terrestrial Animal Health Code. Chapter 10.4. Infection with high pathogenicity avian influenza viruses. – Paris, France: World Organisation for Animal Health (OIE), 2022. – P. 1-11.

12. Prosser, D. J. Maintenance and dissemination of avian-origin influenza A virus within the northern Atlantic Flyway of North America / D. J. Prosser, J. Chen, C. A. Ahlstrom [et al.] // PLoS Pathogens. – 2022. – Vol. 18, Issue 6. – Art. e1010605 [P. 1-25].

13. Ramey, A. M. Highly pathogenic avian influenza is an emerging disease threat to wild birds in North America / A. M. Ramey, N. J. Hill, T. J. DeLiberto [et al.] // The Journal of Wildlife Management. – 2022. – Vol. 86, Issue 2. – Art. e22171 [P. 1-21].

14. Ramsar Convention Secretariat. Avian influenza and wetlands: Guidance on control of and responses to highly pathogenic avian influenza. – Ramsar handbooks for the wise use of wetlands. 4th edition. Vol. 4. – Gland, Switzerland: Ramsar Convention Secretariat, 2010. – 78 p.